

MAJBURIY MEHNAT BO'YICHA HALQARO QONUNCHILIK TIZIMI

Umarov Oybek Maxamadamin og'li

**Toshkent viloyati yuridik texnikumi davlat-huquqiy
faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013733>

Annotatsiya: mazkur maqolada majburiy mehnat va unga qarshi kurashish, xalqaro qonunchilik tizimib majburiyatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: majburiy mehnat, Xalqaro mehnat tashkiloti, xalqaro hujjat, ta'sir chorasi, ratifikatsiya.

Majburiy mehnat nima? Majburiy mehnat - rahbar, vakolatli shaxs, ish beruvchi yoki biron bir fuqaro tomonidan ayrim bir jazoni qo'llash bilan tahdid qilish orqali fuqaroning ixtiyoriga zid ravishda majburiy ravishda ishga jalb hisoblanadi. Aksariyat hollarda majburiy mehnat majburiy ravishda obodonlashtirish yoki mavsumiy ishlarda va boshqa shu kabi ishlarga jalb etish ishlarida uchragan.

Ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnat ta'qiqlangan va ushbu holatlar uchun javobgarlik qonunchiligimizda va xalqaro hujjatlaoda mustahkamlab qo'yilgan. O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi kurashish borasida bir qancha xalqaro hujjatlarga qo'shilgan va ratifikatsiya qilgan.

Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan majburiy mehnatga oid bir qancha halqaro hujjatlari mavjud.

Jumladan, "Majburiy mehnat to'g'risida"gi 29-sonli Konvensiyasi 1930-yil 28-iyunda qabul qilingan. Mazkur Konvensiya O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997-yil 30-avgustdagi 492-I-sonli "Zo'rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to'g'risidagi Konvensiyani ratifikatsiya qilish haqida"gi Qarori bilan ratifikatsiya qilingan.

Ushbu "Majburiy mehnat to'g'risida"gi Konvensiyani ratifikatsiya qiladigan Xalqaro Mehnat Tashkilotining har bir a'zosi zo'raki yoki majburiy mehnatni qo'llashning barcha shakllarini imkon qadar qisqa muddatda bekor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

Ushbu Konvensiyaning maqsadlari uchun "zo'raki yoki majburiy mehnat" atamasi ixtiyoriy ravishda o'z xizmatlarini taklif etmagan har qanday shaxsdan har qanday jazolash tahdidi ostida talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmatni anglatadi.

Bundan tashqari, 1957-yil 25 iyunda "Majburiy mehnatni tugatish to'g'risida"gi 105-sonli Konvensiyasi qabul qilingan. Mazkur Konvensiya O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997 yil 30 avgustdagi 498-I-sonli "Majburiy mehnatni tugatish to'g'risidagi Konvensiyani ratifikatsiya qilish haqida"gi qarori bilan ratifikatsiya qilingan.

Ushbu Konvensiyani ratifikatsiya qilgan Xalqaro Mehnat Tashkilotining har bir a'zosi zo'raki yoki majburiy mehnatni tugatish va uning xar qanday shakllarini ishlatmaslik hamda quyidagi harakatlar sifatida qo'llamaslik majburiyatini o'z zimmasiga oladi:

- a) amaldagi siyosiy, ijtimoiy yoki iqtisodiy tizimga zid siyosiy karashlar, yoki mafkuraviy e'tiqodlarning mavjudligi yoki ifodalanishi uchun siyosiy ta'sir, yoki tarbiya vositasi yoki jazo chorasi sifatida;
- b) iqtisodiy taraqqiyot ehtiyojlari uchun ish kuchini safarbar etish va undan foydalanish usuli sifatida;
- s) mehnat intizomini saqlash chorasi sifatida;
- d) ish tashlash harakatlarida qatnashganlik uchun jazolash chorasi sifatida;

ye) irqiy, ijtimoiy, milliy mansublik yoki diniy e'tiqod belgilari bo'yicha kamsitish choralari sifatida qo'llanilmaydi.

Ushbu Konvensiyani ratifikatsiya qilgan Xalqaro Mehnat Tashkilotining xar bir a'zosi ushbu Konvensiyaning 1-moddasida, ya'ni yuqorida keltirilgan zo'raki yoki majburiy mehnat shakllarining kechiktirilmay va to'la bekor qilinishini ta'minlash uchun samarali choralar ko'rishga majburiyat oladi.

Xalqaro Mehnat tashkiloti tomonidan "Majburiy mehnat to'g'risida"gi Konvensiyaning Bayonnomasi 2014-yilda qabul qilingan (25.06.2019 yilda ratifikatsiya qilingan);

Mazkur bayonnoma Konvensiyani to'ldirar ekan, majburiy mehnatning oldini olish, qonunlarni ijro etish va xalqaro hamkorlik masalalari hamda majburiy mehnat bo'yicha milliy qonun va siyosatni kuchaytirish maqsadida majburiy bo'lmagan amaliy ko'rsatmalarni o'zida ifoda etadi. Mazkur Tavsiya Bayonnomaning qoidalariga asoslangan bo'lib, u bilan birgalikda o'qilishi lozim.

Xalqaro Mehnat Tashkilotining Bosh konferensiyasi sanoat va savdoda mehnat inspeksiyasini tashkil qilinishiga oid bir qancha takliflarni qabul qilishga qaror chiqarib va "Sanoat va savdodagi mehnat inspeksiyasi to'g'risida"gi 81-sonli Konvensiyasi ham qabul qilingan.

Mazkur Konvensiya O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 27 avgustdagi O'RQ-556-sonli "Xalqaro mehnat tashkilotining sanoat va savdoda mehnat inspeksiyasi to'g'risidagi 81-sonli Konvensiyasini (Jeneva, 1947-yil 11-iyul) ratifikatsiya qilish haqida"gi Qonuni bilan ratifikatsiya qilingan. Ushbu Konvensiya normalari O'zbekiston Respublikasi uchun 2020-yil 19-noyabrdan kuchga kirgan.

Ta'kidlash lozimki, Xalqaro Mehnat Tashkiloti tomonidan 1972-yil 19-yanvarda qabul qilingan "Qishloq xo'jaligidagi mehnat inspeksiyasi to'g'risida"gi 129-sonli Konvensiyasi ko'plab rivojlanayotgan davlar uchun ahamiyat kattadir.

Mazkur Konvensiya O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 27 avgustdagi O'RQ-555-sonli "Xalqaro Mehnat Tashkilotining qishloq xo'jaligida mehnat inspeksiyasi to'g'risidagi 129-sonli Konvensiyasini (Jeneva, 1969 yil 25 iyun) ratifikatsiya qilish haqida"gi Qonuni bilan ratifikatsiya qilingan. Ushbu Konvensiya normalari ham O'zbekiston Respublikasi uchun 2020-yil 19-noyabrdan kuchga kirgan.

Mazkur Konvensiyada, ya'ni 1-moddasida belgilanadiki, "Qishloq xo'jalik korxonasi" atamasi yerga ishlov berish, chorvachilik, shu jumladan, mol boqish va parvarish qilish, o'rmon ho'jaligi, bog'dorchilikni, dehqonlarning o'zlari tomonidan qishloq xo'jalik mahsulotlarini dastlabki qayta ishlash yoki qishloq xo'jalik faoliyatining boshqa xar qanday turlari bilan shug'ullanadigan korxonalarini yoki korxonalar bo'limlarini anglatadi.

Shuningdek, ushbu Konvensiyada Qishloq ho'jaligidagi mehnat inspektorlari soni, inspeksiya xizmatining vazifalari samarali amalga oshirilishiga erishish yo'llari, inpektorlarning vakolatlari va vakolatli organlar bilan munosabatlari belgilab berilgan.

Ushbu Konvensiyaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, qishloq ho'jaligidagi mehnat inspektorlari tomonidan ta'minlanadigan qonun-qoidalarini buzayotgan yoki ularga rioya etishdan bosh tortayotgan shaxslar, oldindan ogohlantirilmasdan, darhol sud yoki ma'muriy ta'qib ostiga olinadi. Lekin milliy qonun hujjatlarida sud himoyasini yoki profilaktika choralarini amalga oshirish uchun oldindan ogohlantiruvchi hollarga nisbatan istisnolar ko'zda tutilishi mumkin. Mehnat inspektorlari sud ta'qibini boshlash yoki tavsiya qilish o'rniga ogohlantirish va maslahat berish kerakligini o'zlari hal qilishi ta'kidlab o'tilgan.

Yuqoridagi xalqaro qonunchilik tizimiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mazkur huquq normalari davlat orgnlarining ish beruvchi va xodim o'rtasidagi munosabatlarni tizimli ravishda tartibga solish jarayonlarini takomillashtirib boradi.

Ushbu huquq normalari Xalqaro Mehnat tashkilotiga a'zo bo'lgan davlalar uchun majburiyatlar yuklaydi.

Ta'kidlash lozimki, mamalkatimizda ushbu yo'nalishdagi mavjud muammolarni bartaraf etish va amaliyotni xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar xalqaro hamjamiyat tomonidan keng e'tirof etilmoqda.

Shu yo'nalishdagi tizimli ishlarning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi va erishilgan natijalar aholining barcha qatlami manfaatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Milliy qonunchilikni takomillashtirishda asosiy e'tibor mazkur xalqaro norma va standartlarni implementatsiya qilishga qaratildi.

Mazkur sohada Xalqaro mehnat tashkiloti bilan ko'p qirrali hamkorlik o'rnatildi va o'zaro munosabatlar yangi taraqqiyot bosqichlariga ko'tarildi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>.
3. "Majburiy mehnat to'g'risida"gi konvensiya (Mazkur Konvensiya O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997 yil 30 avgustdagi 492-I-sonli "Zo'rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to'g'risidagi Konvensiyani ratifikatsiya qilish haqida"gi Qarori bilan ratifikatsiya qilingan. (<https://lex.uz/docs/2741082>)
4. "Majburiy mehnatni tugatish to'g'risida"gi Konvensiya, 1-modda. (<https://lex.uz/docs/26863860> O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi <https://lex.uz/docs/97664>)
5. Xalqaro Mehnat Tashkilotining "Qishloq xo'jaligida mehnat inspeksiyasi to'g'risida"gi Konvensiyasi 1969 yil 25 iyun, Jeneva (<https://lex.uz/docs/4710256>)
6. Majburiy mehnatdan ogoh bo'ling! Uslubiy qo'llanma, Toshkent 2020
7. <https://mehnat.uz/oz> rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlar .